

La cancelación de las imágenes durante el régimen estalinista

Censorship of images during the stalinist regime

Margarita Sánchez-Mármol Francisco¹

Peer Review: 27.05.2026

Received: 14.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20609488](https://doi.org/10.5281/zenodo.20609488)

Abstract

This article analyzes the meaning of Soviet visual censorship exercised during the Stalinist regime in the Soviet Union between 1924 and 1953, aiming to understand the extent to which the Soviet avant-garde played a decisive role in the cultural transformation of Russian society and how the suppression of this aesthetic program constituted a systematic political tool for rewriting the history of the USSR throughout the 20th century.

Keywords: censorship, political culture, avant-garde, Soviet Union, Stalin.

Resumen

En este artículo se lleva a cabo un análisis del sentido de la censura visual soviética ejercida durante el régimen estalinista en la Unión Soviética entre 1924 y 1953, con el objetivo de conocer en qué medida las vanguardias soviéticas desempeñaron un papel determinante en el cambio cultural de la sociedad rusa y cómo la cancelación de este programa estético supuso una herramienta política sistemática para reescribir la historia de la URSS a lo largo del siglo XX.

Palabras claves: cancelación, cultura política, vanguardias, Unión Soviética, Stalin.

¹ Doctoranda en Filosofía y Ciencias del Lenguaje (Universidad Autónoma de Madrid) |
Margarita.s@estudiante.uam.es
<https://orcid.org/0009-0001-9653-9638>

Introducción

La consideración de la obra de arte como un vehículo de comunicación o un sistema de signos durante la época de las vanguardias rusas ha posibilitado importantes contribuciones teóricas al estudio de la historia social artística. Esta visión ha permitido entender la obra de arte no sólo por su valor estético, sino también como portadora de significados culturales, políticos y sociales aplicados a los aspectos más importantes de la vida humana. Ello lo podemos observar en los años previos e inmediatamente posteriores al estallido de la Revolución bolchevique, donde germinó una nueva estética comunitaria que empezaba a influir en el panorama continental. Dicha expresión artística nace tras el triunfo del golpe de Octubre como continuación de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la cual derivó en una cruenta guerra civil (1918-1920), provocando una crisis humanitaria marcada por la falta generalizada de alimentos y recursos básicos. Como consecuencia de la Revolución de octubre y con los medios que de aquí derivan surge el nacimiento del Narkompros (Comisariado Popular de Educación) para gestionar la enseñanza pública y la cultura de los ciudadanos de San Petersburgo, siendo el escritor Anatoli Lunacharski designado comisario para liderar la institución hasta 1929, año de la muerte de Lenin.

En un momento donde la vanguardia se proclamó como instancia de lo moderno, Lunacharski nombró a Vladimir Mayakovski director del departamento de poesía, a Vsévolod Meyerhold director de la sección de teatro en San Petersburgo y a Marc Chagall comisario de la Escuela Popular de Arte en Vitebsk. Todo ello en el ambiente de efervescencia creativa en una Rusia post-revolucionaria marcada por las propuestas antiacadémicas de figuras como Malévich, El Lisitzki o Natalia Goncharova, quienes buscaban subvertir el orden establecido a través de la ironía y el absurdo en las manifestaciones plásticas. Esta concepción pedagógica de los artistas estuvo orientada no a la mera producción de formas estéticas, sino a la configuración de formas de vida con el fin de crear un lenguaje común. Dentro de este contexto, el *suprematismo* marca el fin de la historia de la representación y en cierto sentido simboliza la muerte de Dios, debido a que el arte ya no tiene por objeto representar una realidad que ha resultado aniquilada, sino que deberá esforzarse en la producción de una nueva realidad, es decir, el arte se afirmará en la «transvaloración de todos los valores» en palabras de Nietzsche.

Asimismo, el proyecto constructivista también sostenía un acceso fenomenológico a “las cosas mismas” en su esencialidad, asumiendo el final de las viejas representaciones que

nos alejaban de ellas. Por ejemplo, según el artista ruso Alexei Gan en su texto programático *Constructivismo* el arte pretendía:

«No reflejar, no representar y no interpretar la realidad, sino construir y expresar realmente las tareas sistemáticas de la nueva clase, el proletariado (...) Especialmente ahora, cuando la revolución proletaria ha vencido y su movimiento destructivo y creativo viaja por las vías de acero del progreso hacia la cultura, organizada según un gran plan de producción social, todos -el maestro de la línea y el color, el constructor de formas volumétricas y el organizador de producciones masivas- deben convertirse en constructores en el trabajo general de armar y movilizar a los millones que integran las masas humanas». (Groys, 2017).

Por otra parte, resulta innegable el papel central de Vladímir Mayakovski en la literatura revolucionaria al frente del futurismo ruso y como cofundador de la influyente revista LEF (Frente de Izquierdas de las Artes) junto con Tretiakov y Pasternak en 1923. Su propuesta estética destacó por completar los temas vanguardistas con un activismo político integrado en el modo de vivir, donde la poesía no es sólo recitación, sino una intervención directa en la realidad, transformando cada faceta de la vida soviética. La mirada crítica de Mayakovski buscaba incansablemente combatir la inercia arraigada en más de una década de poder soviético. Este tipo de acercamiento a la revolución permanente y al proletariado mundial era incompatible con la doctrina estalinista. Sin duda, la trágica muerte prematura de Mayakovski el 14 de abril de 1930 lo blindó como el icono indiscutible de este periodo.

Número 1 de la revista LEF. *¿Por qué combate el LEF?, 1*

A la luz de estas consideraciones, la llegada de Stalin al gobierno supuso el fin de los principios internacionalistas y democráticos de la revolución bolchevique. La historia de la cancelación del arte en el estalinismo se consolidó al comienzo de la década de 1930. Esta reconfiguración paradigmática implicó la prohibición de la experimentación de las vanguardias en favor de un arte figurativo, comprensible y propagandístico al servicio del Estado. Tras años de represión creciente, en 1932 el Partido Comunista aprobó resoluciones que obligaron a los artistas a unirse a sindicatos bajo la intervención del Estado, estableciendo el *realismo socialista* como el único estilo artístico aceptado. Posteriormente, el Congreso de Escritores Soviéticos de 1934 institucionalizó el *realismo socialista* como el único método literario legítimo, consiguiendo así el control absoluto sobre la cultura y la vida social.

Un caso emblemático de cancelación cultural fue el de la crítica de Stalin a la ópera *Lady Macbeth de Mtsenk* de Shostakovich como relata en el diario oficial del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (Pravda) del día 28 de enero de 1936 en el artículo “Caos en lugar de música”. Stalin calificó la pieza de “formalista” y “no soviética”. Esto significó la censura y persecución del compositor, quien temió por su vida durante la Gran Purga de 1937. A la vista de tales circunstancias y en respuesta a esta opresión, el músico Shostakovich creó la *Quinta Sinfonía* subtitulada “Respuesta creativa a una crítica justa” para sobrevivir y rehabilitarse como compositor tras la coerción política. El punto de inflexión ocurrió el 23 de abril de 1932, cuando el Comité Central del PCUS emitió la disposición “Sobre la reestructuración de las organizaciones literario-artísticas”, la cual disolvió los colectivos artísticos surgidos tras la Revolución para reemplazarlos por agrupaciones de artistas llamados Uniones de Creadores, que sustituían la experimentación por la doctrina estética oficial del *realismo socialista*. A raíz de esta normativa, las nuevas entidades artísticas quedaron subsumidas por el Estado y Stalin que para los efectos eran lo mismo.

La pregunta que cabe es ¿qué hace que la experimentación artística fuera una herramienta tan peligrosa y perseguida? ¿Cómo pudo sostenerse un régimen totalitario durante tanto tiempo? En 1933, cuando el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética absorbió al Directorado Político Conjunto del Estado (OGPU) empezó una de las épocas más cruentas de la historia de la URSS. El 10 de septiembre de 1934 se fundó el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión de Repúblicas Soviéticas (NKDV) como departamento gubernamental marxista comunista encargado de los asuntos de seguridad del Estado. También, en este periodo de terror, se creó la Gran Purga, una brutal campaña de

represión política y asesinatos masivos, siendo Guénrij Yagoda el principal encargado de eliminar a los rivales políticos de la Vieja Guardia bolchevique, entre ellos Sergy Kirov y León Trotsky, y a cualquier ciudadano que fuera considerado enemigo del pueblo.

Asimismo, Alexander Orlov, quien intervino en España durante la guerra civil como enlace con la NKVD, reconoció explícitamente que Stalin buscaba arrojar el crimen a la puerta de los líderes de la oposición y deshacerse de los antiguos camaradas de Lenin. Por este motivo, la mayoría de los oficiales del ejército rojo y los agentes de la inteligencia rusa huyeron del país pensando que podrían ser ejecutados. Actualmente, se calcula que murieron entre 700.000 y más de 1 millón de personas en la Gran Purga.

Otro método de la censura soviética fue la manipulación fotográfica utilizada para reescribir la historia de las primeras décadas del siglo XX en Rusia y así consolidar la imagen de Stalin como el único líder legítimo de la URSS. En 1922 fue un momento crucial de esta guerra propagandística cuando se publicó en la prensa una fotografía trucada de Stalin y Lenin sentados con un gesto que insinuaba a Stalin como sucesor de Lenin. La fotografía nunca existió, ni si quiera el encuentro fue real. Por este motivo, Lenin tras la preocupación por la atmósfera de incertidumbre social que había generado Stalin recomendó su destitución como secretario general del Partido Comunista.

Fotografía de Lenin y Stalin sentados en Gorki, Moscú. Publicada en Pravda, 1922. Autora: María Ilínichna Uliánova.

Como es sabido, la notable importancia de la fotografía a comienzos del siglo XX se debe a que funcionaba como un verdadero laboratorio de la mirada *realista socialista*. En esta situación, la filósofa Susan Sontag nos recuerda que la invención de la fotografía ha sido un acontecimiento clave de nuestro tiempo debido a su función como testigo histórico:

La fotografía implica que sabemos del mundo si lo aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo opuesto a la comprensión, que empieza cuando no se acepta el mundo por su apariencia. Toda posibilidad de comprensión está arraigada en la capacidad de decir no. En rigor, nunca se comprende nada gracias a una fotografía. Por supuesto, las fotografías colman los vacíos en nuestras imágenes mentales del presente y el pasado: por ejemplo, las imágenes de Jacob Riis sobre la sordidez de la Nueva York de 1880 son bruscamente instructivas para quienes ignoran que la pobreza urbana en los Estados Unidos decimonónicos era en verdad tan dickensiana. No obstante, la representación de la realidad de una cámara siempre debe ocultar más de lo que muestra. Como señala Brecht, una fotografía de las fábricas Krupp prácticamente no revela nada acerca de esa organización. Al contrario de la relación amorosa, que se basa en la apariencia de algo, la comprensión se basa en su funcionamiento. Y el funcionamiento es temporal, y debe ser explicado temporalmente. Solo aquello que narra puede permitirnos comprender. (VV.AA. Vanguardia y propaganda, 2019, p.45).

En la izquierda, Lenin pronunciando un discurso a los soldados que partían hacia el frente polaco durante la guerra soviético-polaca, junto con Trotsky y Kámenev. En la derecha, quedan sustituidos en la imagen Trotsky y Kámenev por unas escaleras. Autor: G.P. Goldstein, 1920.

En la fase de la dictadura, la censura documental se convirtió en un poderoso recurso narrativo permitiendo a Stalin tergiversar el pasado y orientar el presente exaltando los logros del régimen. Entre los técnicos fotográficos más valorados se encontraba Jevenny Caldei encargado de borrar (*airbrush out*) a los opositores políticos, con especial atención a Trotsky, quien fue borrado de casi todas las fotografías en las que aparecía junto a Lenin. Pero la técnica no había dicho todavía su última palabra, a los ciudadanos les costaba cada vez más distinguir las imágenes de la realidad y empezó a emerger una cultura de la desconfianza.

En la izquierda, una de las fotografías más famosas de la condena de memoria en el régimen estalinista. Fotografía original de Nikolai Antipov, Stalin, Sergei Kirov y Nikolai Shvernik en la 15ª Conferencia Regional del Partido en Leningrado, 1926. Autor desconocido.

Conclusión

Lo cierto es, sin embargo, que la cultura de la cancelación persistió mucho tiempo después de la muerte de Stalin debido al alto analfabetismo y a la insistencia de preservar la memoria de Stalin por parte de las facciones más conservadoras de la sociedad. No olvidemos que identificarse con el lema estalinista del *hombre nuevo soviético* reafirmaba la expectativa de terminar con la crisis generada por la guerra y las penalidades de la industrialización. Lo que ocurrió después resulta difícil de explicar, la reconstrucción visual de la historia en el contexto estalinista tardó más de cuarenta años en salir a la luz y su recepción no fue sencilla. Todavía, hoy día bajo el gobierno de Vladímir Putin, la proscripción de la organización Memorial persiste con el claro objetivo de monopolizar el relato histórico y silenciar el dolor de las víctimas.

Bibliografía:

- Granés, Carlos. *El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*. Taurus, Madrid, 2025.
- Güell, Xavier. *Shostakóvich contra Stalin*. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2023.
- Groys, B. *Devenir revolucionario. Sobre Kazimir Malévich*. Posiciones. Revista de Debate Estratégico, 2017.
- Espinoza Lolas, Ricardo. *Manifiesto Lenin*. Mutante editores, Chile, 2025.
- Huysen, A. *Después de la Gran División. Modernismo, cultura de masas y posmodernismo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
- Salmerón, M., *Escritos de arte. J.W. Goethe*, Síntesis, Madrid, 1999.
- Scheijen, Sjeng. *Los Vanguardistas. La Revolución Rusa en el Arte 1917-1935*. Akal, Madrid, 2023.
- Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona, Paidós, 2004
- Sloterdijk, Peter. *Temblores del aire. En las fuentes del terror*. Pre-Textos, Valencia, 2003.
- Valverde, José María. *Breve Historia y Antología de la Estética*. Ariel, Barcelona, 2011.
- Villacañas, J. L. *Kant y la época de las revoluciones*. Akal, Madrid, 1997.
- V.V.A.A. *Vanguardias rusas*. Exposición del 14 de febrero al 14 de mayo 2006 en Museo Thyssen-Bornemisza. Ed. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2006.
- VV.AA. *Vanguardia y propaganda*. La Fábrica, Madrid, 2019.